

РИВОЯТЛАРНИНГ БАДИИЯТИ

Усмоналиева Хуморахон Нурали кизи
Андижон давлат университети
Филология факултети Ўзбек тили ва адабиёти ёналиши
4-курс талабаси

Аннотация: Ривоят жанрининг бадиийлик даражаси эртактарга нисбатан кучсиз бўлиб, анъанага айланган образ, барқарор сюжет, мотивлар ҳам учрайди, ҳикоя воқеалари асосан баён шаклида таърифланган. Шунинг учун ҳам ривоятларни бадиий-шаклий тузилишига кўра эмас, балки мавзуга биноан тасниф этиш қулайроқ, осонроқ бўлади.

Калит сўзлар: Ривоят, мезон, бадиийлик, Мотив, образ

Маълумки, ривоятнинг икки таснифи мавжуд. Бири унинг мавзуга кўра, иккинчиси бадиий шаклий тузилиш мезонига кўра таснифдир. Таснифнинг иккинчи хилида асосий эътибор сюжет тузилиши (структура) аниқроғи, шакл-шамойили, мотивлар элементида қаратилган. Айтиш жоизки, ривоятнинг бадиийлик даражаси нисбатан кучсиз. Бу нарса унинг ўзига хос табиати, хусусан, профессионал ровийларнинг эрта йўқолганлигидан келиб чиққан. Шунга қарамасдан мазкур жанр сюжетида муайян вазифа бажарувчи анъанавий мотив ва сюжет элементларини учратиш мумкин. “Мотив элементларга бўлинади. Уларнинг ҳар бири алоҳида турланиши ҳам мумкин”, деб ёзган эди В.Я.Пропп. Олимнинг мотив ҳақидаги мазкур фикрини тасдиқлаган ҳолда, уни нисбатан конкретлаштирган Н.А.Крипичная шундай ёзади: “Мотив қуйидаги элементлардан ташкил топади: субъект марказий персонаж; ҳаракат қаратилган объект; ҳаракатнинг ўзи (қаҳрамон функцияси) ёки ҳолати; ривоятнинг локал ва вақт чегаралари, шунингдек, ҳаракат усулини белгиловчи кучлар. Шунга кўра ривоят жанридаги ҳар бир таянч ҳодиса, унинг ҳаракати ўзига хос мотив элементлари сифатида ташкил топган, бири иккинчисига ўхшаган бу элементлар сюжет чизиғида турли

вазифаларни адо этадилар. Масалан, ҳикоя қилинган тарихий шахс, унинг функцияси алоҳида-алоҳида мотив элементларини ташкил этади ва ҳар бири персонажнинг ўзига хос табиатини белгилаб берса, иккинчиси, ҳаракат сабабини аниқлаб, уларни гуруҳлаштиради. Ёки ривоятдаги реал ҳодисанинг асосга айланишини ҳикоя қилган мотив элементининг мақсади мазкур ҳодиса сабабини тушунтиришга йўналтирилган бўлиши мумкин. Мазкур фикрдан келиб чиққан натижа масалани яна ҳам ойдинлаштиришни талаб этади. Ҳар ҳолда мазкур фикр ривожни ривоятни ана шу мезон асосида тасниф этиш имконини бериши мумкин”.

Муайян ҳақиқатга асосланган бир гуруҳ ривоятлар ҳажв асосига қурилганлиги билан ажралиб туради. Бундай ривоятларда кулгига мойиллик кучли бўлиб, улар сатирик эртак, латифа, аския жанрлари таъсирида яратилган. Сюжетлари жуда қисқа, бир эпизодли, лекин шу қисқа эпизодда жуда катта маъно лўнда қилиб ифодаланган бўлади. Образлар контраст, коллизия ечими кутилмаганда содир бўлади ва ҳал қилувчи роль ўйнайди.

Масалан, тарихий шахслар-Навоий ва Осафий ҳақидаги ривоятни олиб кўрайлик.

Бир куни соф кўнгилли Амир (Алишер Навоий) фасоҳат ва зарофат бобида замон шоирларининг пешқадами Хожа Осафийга насиҳат қилиш учун муборак тилини баёнга келтириб айтди:

-Мен сенга ҳайрон бўламанки, ўткир зеҳнинг ва баланд таъбинг бўла туриб, шеър айтиш билан кам шуғулланасан, ҳамма вақтингни фойдасиз ишларга сарф қиласан.

-Ҳозирги фурсатда борган сари кўпроқ шеър айтишга машғул бўлаётирман. Масалан, ўтган кеча икки пуллик шам ёниб битгунча икки юз байт айтдим, -деди у.

Олий ҳазрат:

-Демак у тизмаларнинг юз байти бир пул экан-да,-деди.

Ривоятда қўлланган диалог энгил юмор оҳангида ифодаланган бўлиб, унда дангасалик, эътиборсизлик каби салбий хусусият энгил кулги остига олинади.

Юмор эса ҳақиқий фон яратган. Маиший маъно касб этган конфликт кутилмаганда юз беради. Ривоятда тилга олинган тарихий шахслар Навоий ва Осафийлар

образининг ҳар бири умумлашма образ сифатида талқин этилади. Демак, мазкур типдаги ривоятлар ҳажвий жанрлар таъсирида шаклланган анъанавий мотив (бир пул) лар асосига қурилган. Ривоятнинг сюжет воқеалари тасодифий ситуация,

кулгили ҳаракат, сўз ўйини, шама қилишга қаратилган. Мотив қаҳрамон қиёфасини чизиш, ғоявий мазмунни лўнда ифодалаш учун хизмат қилган.

Баъзи ривоятлар аския типда яратилган бўлиб, улар пайров шаклини олган. Бу хил ривоятлар Ўрта Осиё халқлари, хусусан, ўзбеклар орасида, хуштаъб кишилар, шоиру ҳофизлар даврасида юзага келган бўлиб, халқ орасида машҳур бўлиб кетган. Бундай ривоятлар жуда қисқа бўлиб, ҳаётий ифодаланган. Ҳаётий уйдирма, ҳар бир сўз ва ҳатти-ҳаракат қаҳрамон қиёфасини идеаллаштириш учун хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Пропп В.Я. Фольклор и действительность М., 1976.
2. Путилов В.Н. Типология фольклорного историзма/ Типология народного эпоса. М., 1975.
- 3.Померанцева Э.В. Жанровая особенность русских быличек. Фольклор и этнография славянских народов. М., 1968.
4. Саримсоқов Б. Ўзбек фольклорининг жанрлар таркиби. Ўзбек фольклори очерклари. 3 жилдли. 1-жилд. Т., 1988.
5. Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Т., 2010.
6. Саттаров У. Топонимик ривоятларнинг эпик белгиларига доир/ “Ўзбек фольклоршунослиги масалалари”, 1-китоб. Т., 2006.